

PEDAGOGICAL SCIENCES

DIDACTIC APPROACH AS THE BASIS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE FIELD OF TRAINING TEACHERS OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

Xi Zhenxin

Graduate student

Volgograd State Socio-Pedagogical University

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Си Чжэньсинь

Аспирант,

Волгоградский государственный социально-педагогический университет

Abstract

The problem of training teachers of Russian language as a foreign language is considered in relation to the higher education system of the People's Republic of China. This article is intended to show the role of the didactic approach in the process of training future teachers of the Russian language in modern China. The article presents the author's interpretation of the concept of "didactic approach" and discusses the main provisions of the traditional (knowledge-based), personality-oriented, system-activity and competence-based approaches. The author of the work proceeds from the position that the didactic approach chosen as the main one determines the features of the organization of the process of Russian as a foreign language.

Аннотация

Проблема подготовки преподавателей русского языка как иностранного рассматривается применительно к системе высшего образования Китайской Народной Республики. Данная статья призвана показать роль дидактического подхода в процессе подготовке будущих преподавателей русского языка в современном Китае. В статье представлена авторская трактовка понятия «дидактический подход» и рассматриваются основные положения традиционного (знаниевого), лично ориентированного, системно-деятельностного и компетентностного подходов. Автор работы исходит из положения о том, что выбранный в качестве основного дидактический подход определяет особенности организации процесса русского языка как иностранного.

Keywords: didactics, didactic approach, Russian as a foreign language, training of teachers of Russian as a foreign language, higher education system of the People's Republic of China.

Ключевые слова: дидактика, дидактический подход, русский язык как иностранный, подготовка преподавателей русского языка как иностранного, система высшего образования КНР.

В связи с современными событиями, происходящими на глобальной арене, встали вопросы реформирования и практически полной перестройки образовательного процесса в системе высшего образования Китая. Руководящие документы, контролирующие и регламентирующие работу образовательных организаций, постоянно обновляют требования, предъявляемые к выпускникам вузов. Принятые в Китае в последние годы нормативные документы (в частности, утверждённый в 2019 г. в проект модернизации образования до 2035 г.) свидетельствуют о том, что государство заинтересовано в том, чтобы из стен университетов выходили специалисты, всесторонне подготовленные и адаптированные к современному мобильному и динамично развивающемуся рынку труда, компетентно и профессионально выполняющие свои должностные обязанности, а для этого важна прочная профессиональная база, закладываемая вузом. В этой связи на профессорско-преподавательский состав организаций высшего образования возлагается ряд

задач, реализовать которые представляется возможным за счёт поиска новейших решений в области преподавания, в частности, внедрения в образовательный процесс современных подходов к обучению.

Сам термин «подход» имеет большое количество толкований, но в самом общем виде, согласно словарному определению, представляет собой «<...> совокупность приёмов, способов в воздействии на кого-нибудь, что-нибудь, в изучении чего-либо» [4, с. 545]. Такое понимание представляется нам несколько ограниченным, поскольку фиксирует исключительно технологическую составляющую подхода, оставляя «за кадром» его теоретические основания. Этимологически термин «дидактический подход» восходит к понятию дидактики, которая определяется как «отрасль педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения» [1, с. 62]. Таким образом, основные вопросы, которые находятся в фокусе научного внимания дидактики, связаны с целями, содержанием и способами обучения, которые, в свою очередь, зависят от теоретико-

методологических положений, составляющих основу педагогического мировоззрения разработчиков и последователей того или иного подхода. Само слово «дидактика» неразрывно связывается с теорией, а значит, с чем-то устойчивым [5, с. 38].

На наш взгляд, в определении дидактического подхода должны найти отражение как технологический, так и концептуальный аспекты. В нашем исследовании под дидактическим подходом понимается система концептуальных идей и педагогических принципов, определяющих логику деятельности педагога и специфику используемых им педагогических средств. Применительно к дидактическому подходу речь идёт не только о принципах и средствах обучения, но и о воспитательных принципах и средствах, поскольку обучение выполняет, помимо собственно образовательной, также и воспитательную функцию. Компоненты любого дидактического подхода остаются неизменными и могут быть объединены в два блока: теоретический (концептуальные идеи, включая цели и содержание обучения, и педагогические принципы) и технологический (методы, приёмы, организационные формы, технологии обучения).

Однако, как показывают последние исследования и образовательная практика, дидактические положения в системе высшего образования трансформируются, поскольку высшее образование сталкивается с необходимостью учёта социального заказа, высоких темпов информатизации общества, глобализацией науки, а также главенствованием принципа непрерывного образования, понимания знания как капитала человека [3]. Здесь мы солидаризируемся с мнением Э. П. Бакшеевой, Н. А. Вороновой, М. Г. Худеневой, которые определяют выпускника вуза как «<...> субъекта решения профессиональных задач, субъекта отношений в коллективе, субъекта саморазвития, субъекта рынка труда» [2, с. 51]. Поэтому современное понимание дидактического подхода не отождествляется с традиционным «набором» дидактических принципов обучения (наглядности, доступности, следования «от простого к сложному», индивидуального подхода, принципа системности и т.д.). В современном понимании дидактический подход призван сочетать в себе весь комплекс фундаментальных разработок дидактики и новейшие теоретически обоснованные способы подготовки будущих специалистов.

В образовательном процессе современного вуза традиционный («знаниевый», «гносеологический») подход органически сочетается с личностно ориентированным, системно-деятельностным и компетентностным подходами в обучении.

Нельзя не согласиться с тем, что в условиях современного вуза сложно реализовать все вышеперечисленные подходы, однако данная задача оказывается по силам преподавателям при условии грамотной организации процесса подготовки преподавателей русского языка как иностранного. Рассмотрим каждый из названных подходов более подробно.

На сегодняшний день традиционный дидактический подход, в котором приоритет имеет знание, полученное в готовом виде непосредственно из уст преподавателя, из письменных или электронных источников, находит своё место в современном образовательном процессе наряду с инновационными подходами (особенно в условиях превалирования лекционно-семинарской системы), однако в несколько трансформированном виде. Педагог уже не выступает в роли единственного субъекта обучения, активно развиваются технологии сотрудничества, обосновывается необходимость субъект-субъектных отношений преподавателя и студента. Таким образом, нарастает актуальность введения в практику подготовки будущих преподавателей русского языка как иностранного технологий деятельностного типа, в том числе с применением современных информационно-коммуникационных технологий. Здесь имеется в виду широкое применение компьютерных технологий в преподавании, электронных учебников и учебных пособий, а также интерактивных средств обучения. Будущему преподавателю русского языка важно уметь пользоваться современными информационно-коммуникационными технологиями в процессе реализации своего профессионального потенциала. Кроме того, широкое применение технических средств обучения является также необходимым условием проведения современного урока русского языка.

Личностно ориентированный подход как основа индивидуализации и дифференциации процесса обучения трудно поддаётся реализации в рамках аудиторных лекционных занятий, однако может быть реализован в практике проведения семинарских занятий с будущими преподавателями русского языка, а также в процессе внеаудиторной деятельности. В частности, работа со студентами, которые имеют высокий уровень знаний, предусматривает их подготовку к олимпиадным и конкурсным испытаниям, а также их активное участие в исследовательской деятельности. Члены студенческого коллектива, отличающиеся более низким уровнем знаний, могут воспользоваться консультативным временем преподавателя, нацеленным на корректировку и совершенствование знаниевой базы обучающихся. Кроме того, в рамках данного подхода реализуется и принцип междисциплинарности, осознание сущности которого представляется необходимым для будущих преподавателей русского языка как в школах, так и в колледжах и вузах. Дело в том, что в современном образовании поддерживается идея связи наук, которую важно сохранять при изучении любой дисциплины. Более того, в современных условиях речь идёт не только о междисциплинарности, но и о метапредметности, т.е. о формировании у обучающихся таких умений, которые необходимы при изучении всех учебных дисциплин, пригодятся школьникам и студентам в жизни и в будущей профессиональной деятельности. На занятиях русского языка обучающиеся совершенствуют такие базовые умения, как, например, работа с текстом, письмо, говорение (создание

собственного речевого произведения) и т.п., которые окажутся необходимы при освоении всех остальных учебных предметов. Следовательно, только в том случае, если сегодняшний студент почувствует в процессе собственного профессионального обучения, насколько важно следование принципу междисциплинарности (метапредметности), то он сможет реализовать его впоследствии, непосредственно в практике преподавания русского языка.

Положение о том, что выпускник вуза должен быть «субъектом решения профессиональных задач», требует от педагогов высшей школы обращения к постулатам компетентностного подхода к обучению, помогающего грамотному выбору форм и приёмов работы с обучающимися («как учить?»), квалифицированному пониманию и дальнейшему формулированию цели обучения («зачем учить?»), ответственному и профессиональному подходу к содержанию обучения («чему учить?»), а также непосредственно к общей организации процесса обучения, способам, методикам и технологиям оценки достигнутых результатов. Кроме того, в условиях реализации данного подхода у студентов развиваются такие важные личностные качества, как мобильность, решительность, способность к быстрой адаптации в меняющихся условиях [6, с. 164]. Принципиально важным здесь оказывается развитие умений применять полученные теоретические знания на практике. Следовательно, в практике подготовки будущих преподавателей русского языка как иностранного неоспоримую роль в формировании будущего специалиста играет педагогическая практика, в процессе которой студентам неоднократно предоставляется возможность использования полученных знаний в нестандартных (а главное – реальных) профессиональных ситуациях.

С точки зрения компетентностного подхода важной является и организация ситуаций квазипрофессиональной деятельности в процессе аудиторных занятий, т.е. применение деятельностного подхода. Анализ или «проигрывание» типичных ситуаций, специфичных для занятий русского языка (например, связанных с типичными затруднениями обучающихся при изучении грамматики), проектирование системы занятий в рамках раздела, разработка плана занятия с применением современных информационных технологий (в том числе технологий дистанционного обучения) – подобные задания, применяемые на занятиях систематически, способствуют формированию у будущих преподавателей русского языка не только конкретных, максимально приближенных к действительности представлений о будущей профессиональной деятельности, но и системы необходимых для такой деятельности умений.

Таким образом, образовательная траектория подготовки будущих преподавателей русского языка, выстроенная на базе сочетания традиционного и инновационных дидактических подходов к

обучению, способствует достижению высоких образовательных результатов, поскольку при учёте индивидуальных особенностей студентов, применении современных образовательных технологий, способствующих формированию устойчивого навыка понимания цели обучения, выбора содержания обучения, методов и форм работы с аудиторией, а также владения различными технологиями оценивания уровня достигнутых образовательных результатов, происходит целостное оформление высококвалифицированного специалиста, готового осуществлять самостоятельную профессиональную педагогическую деятельность в условиях современной школы.

В завершение отметим, что в настоящее время в китайской научно-педагогической литературе ведутся активные дискуссии по поводу преимуществ, недостатков и трудностей реализации всех перечисленных подходов. Однако все исследователи, так или иначе занимающиеся проблемами подготовки преподавателей иностранных языков (Лу Чуньюэ, У Хуэйцзе, Хуан Лэй, Чжэн Цзинчжоу и др.) отмечают острую необходимость внедрения научно обоснованных, концептуально выстроенных инноваций в образовательный процесс китайских вузов. В то же время анализ образовательной практики вузов, готовящих преподавателей русского языка, позволяет утверждать, что в настоящее время в Китае в этой сфере преобладает традиционный подход с элементами инноваций, носящих характер фрагментарных заимствований из описанных в данной статье инновационных подходов.

Список источников

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам). М.: Издательство ИКАР, 2009. 448 с.
2. Бакшеева Э.П., Воронова Н.А., Худенева М.Г. Деятельностный подход в профессиональной подготовке будущего педагога // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2010. № 4(11). С. 49-60.
3. Мирзагитова А.Л. Дидактика в условиях современного образовательного процесса // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=25551> (дата обращения: 01.07.2021).
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. М.: Росс. акад. наук. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова, 1997. 763 с.
5. Предметность обучения в школьном образовательном процессе / Под ред. Е.О. Ивановой, И.М. Осмоловской. М.: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. 382 с.
6. Щербань О.А. Компетентностный подход в процессе профессиональной подготовки будущего учителя // Вестник Таганрогского института имени А. П. Чехова. 2012. № 1. С. 163-168.